

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE REAÇÕES ADVERSAS EM QUIMIOTERAPIA

2024

Docentes:

Dr^a Érica Brandão de Moraes

Dr^a Geilsa Soraia Cavalcanti Valente

Dr^a Katerine Moraes dos Santos

Preceptora :

Gabriela Mota

Discente:

Lorenzo da Silva Santos

Disciplina:

Gerencia em enfermagem II

Índice

O que é quimioterapia?	04
O que são reações adversas?	05
Taxanos	06
Importância da notificação	07
Metodologia	08
Resultados e Discussão	08
Conclusão	11

1. O QUE É QUIMIOTERAPIA?

A quimioterapia é um tratamento medicamentoso utilizada para destruir células cancerígenas, impedindo seu crescimento e divisão. Essas drogas são capazes de atingir células em diferentes partes do corpo, o que torna a quimioterapia uma opção eficaz para tratar muitos tipos de câncer, tanto isoladamente quanto em conjunto com outros tratamentos, como cirurgia ou radioterapia. Pode ser administrado de forma oral, intravenosa, Intramuscular ou subcutânea, dependendo do protocolo¹.

No Brasil, a quimioterapia é amplamente utilizada no tratamento de cânceres pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e em instituições privadas. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA) o tratamento deve ser planejado de acordo com o tipo de tumor, o estado geral do paciente e a resposta ao tratamento. A quimioterapia é parte fundamental no combate ao câncer e tem avançado com o desenvolvimento de novas drogas e terapias combinadas, visando aumentar a eficácia e reduzir os efeitos adversos¹.

A quimioterapia pode gerar diversas reações adversas devido à sua ação tanto sobre as células cancerosas quanto sobre as células saudáveis de divisão rápida. Entre as reações mais comuns, estão as náuseas e vômitos, que podem ser causados pela irritação do trato gastrointestinal e pela ativação de centros cerebrais que regulam o reflexo do vômito. Além disso, a queda de cabelo (alopecia) é frequente, já que os folículos capilares são sensíveis à quimioterapia, essas são reações tardias e são esperadas².

Outra reação comum é a fadiga, resultado da supressão da produção de células sanguíneas pela medula óssea².

Para mitigar os efeitos adversos, são utilizados medicamentos de suporte, como antieméticos para controlar as náuseas e fatores de crescimento para estimular a produção de células sanguíneas. A individualização do tratamento, considerando as particularidades de cada paciente, é fundamental para minimizar esses impactos, promovendo uma melhor qualidade de vida durante o tratamento².

2. O QUE SÃO REAÇÕES ADVERSAS?

As reações adversas a medicamentos (RAM), segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são definidas como qualquer resposta prejudicial e não intencional a um medicamento, que ocorre em doses normalmente usadas em seres humanos para profilaxia, diagnóstico, terapia ou modificação de funções fisiológicas. As RAM podem variar em gravidade, desde efeitos leves, como dor de cabeça e náusea, até reações graves, como anafilaxia. A OMS destaca que essas reações são uma preocupação significativa de saúde pública, uma vez que podem impactar negativamente a segurança do paciente e os custos com saúde, além de reduzir a confiança na eficácia dos tratamentos³.

A OMS também enfatiza a importância da farmacovigilância na detecção, avaliação e prevenção de RAM. Através de sistemas de notificação espontânea e programas de monitoramento de medicamentos, é possível identificar rapidamente RAM novas ou raras e implementar medidas corretivas. Isso inclui alterações nas recomendações de uso, restrições de indicações ou até a retirada de medicamentos do mercado. O objetivo da OMS é promover o uso racional de medicamentos e garantir que os benefícios de seu uso superem os riscos potenciais para a população, minimizando assim o impacto das RAM na saúde global⁴.

O *Common Terminology Criteria for Adverse Events* (CTCAE) é um sistema utilizado para classificar a gravidade de eventos adversos em pacientes submetidos a tratamentos médicos, especialmente em oncologia. A classificação de gravidade é dividida em cinco níveis: Grau 1 (leve), onde o paciente apresenta sintomas mínimos ou sem necessidade de intervenção; Grau 2 (moderado), em que ocorre alguma limitação nas atividades diárias e pode ser necessária intervenção mínima; Grau 3 (grave), caracterizado por limitações significativas nas atividades diárias e necessidade de intervenção médica; Grau 4 (ameaça à vida), em que o evento adverso exige intervenção imediata para evitar a morte; e Grau 5, que corresponde ao óbito.⁴

O CTCAE é amplamente utilizado em ensaios clínicos para padronizar e monitorar a segurança dos tratamentos. Ele permite que os profissionais de saúde façam uma avaliação consistente dos efeitos colaterais e ajustem as terapias de acordo com a gravidade dos eventos adversos. Essa padronização é essencial para garantir a segurança dos pacientes e a comparação objetiva dos resultados entre diferentes estudos.⁶

Reação Infusional

Grau de severidade

Rubor transitório, rash cutâneo, febre <38C

1 – Leve

Rash cutâneo, rubor, urticaria, dispneia, febre >38C

2 - Moderada

Broncoespasmo com ou sem urticaria, angioedema, hipotensão.

3 – Grave

Anafilaxia

4 - Ameaçadora da vida

Morte

5 – Morte relacionada a reação alérgica

Tabela 1. adaptação de CTCAE, 2017

3. TAXANOS

Docetaxel e paclitaxel são agentes quimioterápicos amplamente utilizados no tratamento de diversos tipos de câncer, incluindo mama, pulmão, próstata e ovário. Ambos pertencem à classe dos taxanos, que atuam inibindo a divisão celular ao interferirem na função dos microtúbulos, componentes essenciais do citoesqueleto celular durante a mitose. Essa interrupção do ciclo celular resulta na morte das células tumorais. O paclitaxel, extraído inicialmente da casca do teixo do Pacífico, foi o primeiro taxano a ser utilizado clinicamente¹, enquanto o docetaxel, uma versão semissintética, oferece uma ação antitumoral mais potente, com melhor perfil de eficácia em certos tumores¹⁰.

Apesar de seu alto impacto no tratamento oncológico, o uso de taxanos está associado a uma série de efeitos adversos significativos. Entre os mais comuns estão a neuropatia periférica, que pode causar dormência e dor nas extremidades¹, e a mielossupressão, que compromete a produção de células sanguíneas, aumentando o risco de infecções. Docetaxel, em particular, pode causar retenção de líquidos e toxicidade hepática, exigindo monitoramento rigoroso durante o tratamento. A escolha entre paclitaxel e docetaxel depende de diversos fatores, incluindo o tipo de câncer, o estágio da doença e o perfil de toxicidade de cada paciente¹⁰.

Para mitigar os efeitos adversos, profilaxias medicamentosas são frequentemente administradas. Estudos mostram que a administração de anti-histamínicos e glicocorticoides profiláticos antes dos taxanos diminui drasticamente as reações de hipersensibilidade graves, que ocorrem em 30-40% dos pacientes sem profilaxia, para menos de 5% após a administração do pré-tratamento adequado¹⁰.

4. IMPORTÂNCIA DA NOTIFICAÇÃO

A notificação de reações adversas durante a quimioterapia é crucial para garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes. Muitos medicamentos quimioterápicos têm efeitos colaterais graves, e monitorar essas reações permite ajustes rápidos no tratamento, prevenindo complicações complexas e melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Além disso, a notificação precoce ajuda a identificar padrões de toxicidade específicos para cada pessoa, permitindo uma abordagem personalizada e mais eficaz.

Do ponto de vista clínico, a notificação também auxilia na avaliação da relação risco benefício do tratamento. Ao reunir dados sobre as reações adversas, os profissionais de saúde podem decidir se o regime terapêutico é viável ou precisa ser ajustado, garantindo um equilíbrio entre a eficácia no combate ao câncer e a minimização dos danos ao organismo do paciente.

Por fim, a notificação sistemática dessas reações contribui para o avanço científico e regulatório. Ela permite que agências de saúde e farmacovigilância identifiquem novos efeitos colaterais ou interações medicamentosas, aprimorando as orientações sobre o uso dos quimioterápicos. Esses dados também são valiosos para o desenvolvimento de novos fármacos mais seguros e para a atualização de protocolos de tratamento.

4.1 COMO NOTIFICAR ?

QUEM NOTIFICA?

- Todos os profissionais que trabalham na área da saúde podem notificar.
- Deve ser lembrado que o envolvimento dos profissionais é de suma importância,

O QUE NOTIFICAR?

- Qualquer reação não descrita na bula ou literatura;
- nos de cinco anos de comercialização): qualquer reação de todos os graus, mesmo as descritas em bula ou literatura;

COMO NOTIFICAR?

No âmbito estadual, a notificação de reações adversas pode ser feita diretamente na Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro (VISA-RJ). Eles podem orientar sobre procedimentos locais específicos e encaminhar a notificação às autoridades competentes. Os canais de contato incluem:

- Telefone: (21) 2332-5843 (VISA-RJ)

No âmbito hospitalar o VigiHOSP é um sistema nacional de vigilância para notificações de eventos adversos ocorridos em hospitais. Este sistema visa monitorar incidentes e reações adversas que acontecem dentro de unidades hospitalares. O sistema é normalmente utilizado por profissionais de saúde do estabelecimento.

Você também pode notificar reações adversas diretamente à Indústria Farmacêutica, por meio do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) ou através dos sites oficiais da empresa que fabrica o medicamento.

- Ligue para o SAC da empresa responsável pelo medicamento,
- Acesse o site oficial da farmacêutica e localize a área de "Notificação de Reações Adversas" ou "Contato". Geralmente, há formulários específicos para esse tipo de relato

5.METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, de caráter exploratório, com abordagem qualitativa, realizado em um serviço ambulatorial de onco-hematologia do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), sob gestão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), localizado em Niterói-RJ. O estudo foi conduzido por um acadêmico de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense (UFF), supervisionado por professoras da disciplina de Gerência II e pela preceptora do setor, durante um estágio de um mês no turno matutino, período em que ocorre a administração de quimioterapia. A coleta de dados foi realizada por meio de registros nos cadernos de notificação da equipe de enfermagem do setor, com foco nas reações adversas associadas ao uso de taxanos, especificamente paclitaxel (PCX) (Taxol®) e docetaxel (DCX) (Taxotere®). A equipe da unidade era composta por profissionais de enfermagem, incluindo enfermeiros e técnicos de enfermagem.

6.RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre 28 de setembro de 2023 e 23 de outubro de 2024, foram registradas 30 reações aos quimioterápicos taxanos, paclitaxel (PCX) (Taxol®) e docetaxel (DCX) (Taxotere®). O docetaxel foi responsável por 19 dessas reações, enquanto o paclitaxel provocou 5 (tabela 2). Em 6 registros, não foi possível identificar precisamente qual dos agentes desencadeou a reação, devido ao uso de termos genéricos, como "taxano", que englobam ambos os medicamentos

Gráfico 1. Proporção de reações adversas entre os taxanos

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Gráfico.2 Prevalência de reações adversas Paclitaxel

Gráfico.3 Prevalência de reações adversas Docetaxel

Como observado, o quimioterápico docetaxel apresenta uma gama maior de reações adversas, o que pode estar relacionado à quantidade de eventos registrados. Enquanto o docetaxel apresenta 19 reações documentadas, o paclitaxel possui apenas 5. Entre essas reações, o rash cutâneo e a dispneia apresentam maior prevalência, o que indica que os profissionais de saúde devem estar mais preparados para identificar e conduzir essas intercorrências. Essas informações são fundamentais para estabelecer um padrão de reações, facilitando a atuação dos profissionais e permitindo uma intervenção mais eficiente. Além disso, ajudam a mapear sintomas e orientar o uso de medicamentos profiláticos.

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em relação à detecção de reações infusionais imediatas provocadas pelos taxanos, foram observados diversos sinais e sintomas. Entre os mais frequentes, destacam-se: rash cutâneo (n=15; 25,86%), dispneia (n=12; 20,69%), lombalgia (n=11; 18,97%), dor torácica (n=5; 8,62%) e sensação de calor (n=5; 8,62%). Outros sintomas menos comuns incluem dor no peito (n=2; 3,45%), mal-estar (n=2; 3,45%), hipertensão arterial (n=1; 1,72%), prurido (n=1; 1,72%), crise convulsiva (n=1; 1,72%), broncoespasmo (n=1; 1,72%), dor na nuca (n=1; 1,72%) e tontura (n=1; 1,72%). A distribuição completa desses eventos pode ser visualizada no gráfico a seguir.

Gráfico 4. Reações infusionais imediatas provocadas pelos taxanos

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As reações adversas infusionais de quimioterápicos, como rash cutâneo, lombalgia e falta de ar, exigem condutas rápidas e precisas por parte da equipe de enfermagem para evitar complicações graves. Essas reações podem ocorrer devido à toxicidade dos medicamentos ou à hipersensibilidade do paciente. A primeira conduta é interromper imediatamente a infusão do quimioterápico e avaliar os sinais vitais do paciente, observando a gravidade da reação e mantendo comunicação com a equipe médica. O enfermeiro deve manter o paciente em posição confortável e administrar oxigênio, caso haja sinais de dificuldade respiratória¹².

Além das intervenções imediatas, a enfermagem tem um papel importante na prevenção de reações adversas futuras. Isso inclui uma avaliação prévia completa do histórico do paciente, identificação de possíveis alergias ou sensibilidades a medicamentos e monitoramento cuidadoso durante todas as fases da quimioterapia¹².

Diante dor lombar inclui avaliação imediata e cuidadosa do paciente, identificando a intensidade, localização, fatores de alívio ou agravamento e possíveis causas, como postura inadequada, sobrecarga física ou efeitos colaterais de medicamentos. O enfermeiro deve monitorar sinais vitais e outras manifestações associadas, como febre ou alterações neurológicas, para excluir condições graves. O alívio da dor pode ser promovido por meio de técnicas não farmacológicas, como aplicação de calor local, ajustes posturais, ou, conforme prescrição médica, administração de analgésicos. Além disso, é fundamental fornecer orientações sobre repouso adequado, alongamentos e ergonomia, e registrar todas as intervenções no prontuário¹².

A identificação precoce de reações adversas pelo enfermeiro é essencial para prevenir complicações, aliviar o sofrimento do paciente e garantir a eficácia do tratamento. Ao reconhecer rapidamente sinais de desconforto ou outros sintomas adversos, o enfermeiro pode intervir de forma adequada e imediata, evitando a progressão do quadro clínico e contribuindo para a segurança do paciente, promovendo um cuidado mais humanizado e centrado nas necessidades individuais. A atuação proativa do enfermeiro é, portanto, crucial para garantir a qualidade da assistência e minimizar riscos no ambiente de saúde¹².

7. CONCLUSÃO

O estudo realizado possibilitou traçar um perfil das reações adversas imediatas dos taxanos em pacientes atendidos no ambulatório da instituição, ressaltando a importância da notificação de forma clara, precisa e completa, o registro adequado de eventos adversos observada no processo assistencial é essencial para garantir a segurança do paciente e promover melhorias contínuas na prática. Além disso, a pesquisa evidenciou a necessidade de preparo dos profissionais de saúde na condução diante das possíveis reações associadas a esses quimioterápicos. As reações adversas observadas foram, em sua maioria, classificadas como leves, sendo que a maior parte das notificações esteve relacionada ao Docetaxel, que se destacou como o medicamento mais associado a reações adversas imediatas à infusão. Essas informações são essenciais para aprimorar a prática clínica e garantir a segurança dos pacientes em tratamento quimioterápico.

Referencias bibliográficas

1. <https://antigo.anvisa.gov.br/documents/33868/2894427/Rea%C3%A7%C3%B5es+Aclversas+a+Medicamentos/1041b8af-9cde-4e94-8f5c-9a5fe95f804d?version=1.1>
2. <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/tratamento/quimioterapia>
3. World Health Organization (WHO). (2002). The importance of pharmacovigilance: Safety monitoring of medicinal products. WHO.
4. https://ctep.cancer.gov/protocoldevelopment/electronic_applications/docs/ctcae_v5_quick_reference_5x7.pdf
5. World Health Organization (WHO). (2020). Safety of medicines: A guide to detecting and reporting adverse drug reactions.
6. <https://sobrafo.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Guia-para-Notificacao-de-Reacoes-Adversas-em-Oncologia.pdf>
7. <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/notificacao-de-evento-adverso-tudo-o-que-voce-precisa-saber>.
8. <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/02/879780/o-manejo-das-reacoes-agudas-em-quimioterapia-priscila-silva.pdf>.
8. Caso Clínico • An. Bras. Dermatol. 86 (4) • Ago 2011 • <https://doi.org/10.1590/S0365-05962011000400020>
9. <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/02/879780/o-manejo-das-reacoes-agudas-em-quimioterapia-priscila-silva.pdf>
10. Rowinsky, E. K., & Donehower, R. C. (1995). Paclitaxel (Taxol). *New England Journal of Medicine*, 332(15), 1004-1014. <https://doi.org/10.1056/NEJM199504133321507>
11. <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/236406/001138772.pdf>
12. Research, Society and Development, v. 10, n. 7, e46910716871, 2021 (CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i7.16871>